

“TA’LIMNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA MALAKALI KADRLARNI TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI”

**XALQARO ILMIIY-AMALIIY ANJUMANI
MATERIALLARI**

30-SENTYABR 2023-YIL

FARG‘ONA - 2023

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI
PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FAKULTETI
PEDAGOGIKA KAFEDRASI

“TA’LIMNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA MALAKALI
KADRLARNI TAYYORLASHNING DOLZABR MUAMMOLARI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy - amaliy anjuman

MATERIALLARI

Farg‘ona – 2023

qarashlardan uncha uzoqqa ketmagan. Antropotsentrizm o'zining falsafa sifatida ham, insonning tabiiy muhitdagi o'rnini belgilashga nisbatan ilmiy yondashuv sifatida ham, insonning boshqa jonzotlarga nisbatan har qanday qilmishlarini oqlaydigan amaliy qo'llanma sifatida ham layoqatsizligini namoyish etdi. Antropotsentrizm jamiyatni boqimandalikka yo'naltirdi; inson tabiiy muhitga, hayvonlarga o'z ombori, moddiy ne'matlarning bitmas-tuganmas manbai deb qarashga ko'nikdi.

Texnologiyaning rivojlanishi, tabiiy boyliklarning talon-toroj qilinishi, hayvonlar va o'simliklarning qirg'in qilinishi, atrof muhitning ifloslanishi tabiiy resurslarning qashshoqlashishiga, insoniyatni esa global ekologik halokat yoqasiga olib keldi. Insonni tabiatga qarshi qo'ymaydigan yangicha dunyoqarashlar zarurligi insoniyatga ayon bo'lib qoldi.

Xulosa qilganda, ta'limni ijtimoiylashtirish, uni dunyoni yangicha tushunishga, dunyoni, yangi dunyoqarashlarni yaxlit ko'rishga, insonparvarlik tafakkurini tarbiyalashga yo'naltirish zamon talabiga aylanib bormoqda. Bu jarayonga bioetika ham o'zining munosib hissasini qo'shmoqda. Bugungi kunda inson global miqyosda fikrlashi, atrof olam uchun o'z mas'uliyatini anglab yetishi, tabiat bilan o'z munosabatlarini uyg'unlashtirishi, davlat, milliy, ijtimoiy, madaniy tafovutlarga qaramay, insoniyat yagona ekanligini, tabiat, madaniyat va hayotni saqlash va rivojlantirish uchun umumiy, yagona yashash kontseptsiyasi va hamkorlik zarurligini tushunib yetishi lozim. Bo'lajak mutaxassislarda dunyoqarash madaniyatini, boy ma'naviy olamni, umuminsoniy, ma'naviy qadriyatlarni, shaxsiy mas'uliyat etikasini, mustaqil va ijodiy tafakkurni shakllantirish vazifasi birinchi darajali ahamiyat kasb etmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Нежметдинова Ф. Т. Защита прав и безопасности жизни человека в контексте достижений современных биомедицинских технологий // Науч. записки Казанской ГАВМ. – 2006. – № 189, – С.246-256
2. Нейсбит Дж. Высокая технология, глубокая гуманность: Технологии и наши поиски смысла / Пер. с англ. А.Н. Анваера. – М., 2005. –223 с
3. Полякова О.В. Социокультурные последствия биотехнологической революции XX века: автореф. дис. ... канд. филос. наук. – М.: 2016. - 29 с.
4. Федорин В. В. Философско-методологический анализ проектов генетического конструирования человека: дис. канд.филос. наук. – М.: 2017. – 157 с

POSTMODERN JAMIYATDA AXLOQIY QADRIYATLARNING O'ZGARISHI DIALEKTIKASINI TADQIQ ETISHNING IJTIMOY-FALSAFIY JIHALARI

Xusanov Davronjon Ma'rufjonovich

Farg'ona "Temurbeklar maktabi" harbiy-akademik litseyi informatika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada postmodern jamiyatda axloqiy qadriyatlarning o'zgarishi dialektikasini ijtimoiy-falsafiy jihatdan tadqiq etishning nazariy asoslari, postmodern jamiyatda axloqiy qadriyatlarning o'zgarishining dialektik tahlili, postmodern jamiyatning axloqiy qadriyatlarini shakllanishi va unga yondashuvning istiqbollari o'rganilgan. Shuningdek, "Postmodern jamiyat" tushunchasining mazmun-mohiyati, ilmiy-konseptual asoslari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: postmodern jamiyat, axloqiy qadriyatlar, dialektika, dialektik tahlil, ijtimoiy normalar, axloqiy dunyoqarash, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, separatizm, fundamentalizm, ijtimoiy qonuniyatlar, an'anaviylik va zamonaviylik, qiyosiy tahlil, analiz va sintez, tizimli va funksional.

Аннотация: В статье представлены теоретические основы социально-философского исследования диалектики изменения моральных ценностей в

постмодернистском обществе, диалектический анализ изменения моральных ценностей в постмодернистском обществе, формирование нравственности. изучаются ценности постмодернистского общества и перспективы подхода к нему. Также анализируются сущность, научные и концептуальные основы понятия «Постмодернистское общество».

Ключевые слова: постмодернистское общество, моральные ценности, диалектика, диалектический анализ, социальные нормы, моральное мировоззрение, национальные и общечеловеческие ценности, сепаратизм, фундаментализм, социальные законы, традиционализм и современность, сравнительный анализ, анализ и синтез, систематический и функциональный.

Abstract: In the article, the theoretical foundations of the socio-philosophical research of the dialectic of the change of moral values in the postmodern society, the dialectical analysis of the change of moral values in the postmodern society, the formation of the moral values of the postmodern society and the perspectives of the approach to it are studied. Also, the essence, scientific and conceptual foundations of the concept of "Postmodern society" are analyzed.

Key words: postmodern society, moral values, dialectics, dialectical analysis, social norms, moral outlook, national and universal values, separatism, fundamentalism, social laws, traditionalism and modernity, comparative analysis, analysis and synthesis, systematic and functional.

Hozirgi jamiyatni Postmodern jamiyat deb atash qabul qilingan. Ba'zi olimlar fikriga ko'ra Postmodern jamiyat XX asrning 80 yillari oxirida qaror topgan (ayrim olimlar formal sana sifatida internet tarmog'ining 1989-yilda paydo bo'lishini oladilar).

Postmodern jamiyatda yangi texnologiyalar, ommaviy madaniyat, real voqelik bilan virtual voqelik o'rtasidagi chegaralarning nisbiylashuvi, shaxslararo munosabatlardagi ba'zi tendensiyalar insonning bioijtimoiy mavjudot sifatidagi mohiyatini xavf ostiga qo'yishi postmodern jamiyatda yuz berayotgan shaxs e'tiqodidagi bu kabi muammoviy o'zgarishlar ijtimoiy fanlarning o'ta dolzarb va fundamental masalalaridan biriga aylandi. Ilmiy texnika taraqqiyoti, axborot texnologiyalari, aloqa tizimi, ommaviy axborot vositalari, globallashuv tendensiyasi shiddat bilan tezlashib, an'naviy turmush tarzi, munosabatlar, qadriyatlar tizimi, dunyoqarashga o'z ta'sirini o'tkazmoqda va ularni o'zgartirmoqda.

Badiiy hodisa sifatida AQShda oldin me'morchilik, haykaltaroshlik, tasviriy san'at singari vizual san'at turlari hamda amaliyot bilan san'at qorishib ketgan dizayn, videoklip kabi san'at turlarida bo'y ko'rsatgan postmodernizm tez orada adabiyot, musiqa va falsafaga ham o'tib, qit'alararo ko'lamdagi global estetik hodisaga aylandi. Postmodernizm ochun miqyosida qadriyatlar tizimi tubdan o'zgargani, jahon ko'lamida modernizmga bo'lgan yevropatsentrik qarashlar o'rniga global politsentrik yondashuv maydonga chiqqani, dunyo mavjudligining postmustamlakachilik va postimperializm bosqichi boshlangani, insoniyat oldida ilk bor o'z-o'zini to'liq qirib bitirish imkoniyati paydo bo'lganini anglatuvchi tushuncha o'laroq qaror topdi [1]. Boshqacha aytganda, insoniyat yuzma-yuz turgan fojialarni butun ko'lami bilan chuqur anglagan va deyarli "qiyomat arafasida yashayotgan" ijodkorlarning bu fojialar hamda ularning yaratuvchilariga munosabatini, ko'nglidagi cheksiz hadik-xavotirli kechinmalarini to'la va xohlaganday ifodalash yo'sinlari jamini anglatuvchi falsafiy-estetik yo'nalishdir. Postmodernizm bugungi ijodkor dardi va iztiroblarining ko'ngil, tafakkur, qog'oz, bino, kino va sahnada globallashgan sivilizatsiyaga uyg'un holdagi ifodasidir.

Barcha yo'nalishlarda ham postmodernizm alohida bir inson va uning huquqlarini davlat hamda millat manfaatlaridan yuqori qo'yadi, fan, texnika, sanoat va demokratiyaga intilishni ustuvor biladi. U paydo bo'lganidan buyon insoniyat katta qismining nafaqat badiiy-estetik, balki axloqiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Agar avvallari odamdagi tirishqoqlik, intizom, jiddiylik, aniqlik, ishchanlik singari inson hayotini ta'minlash, ehtiyojini qondirish va ijtimoiy mavqeyini ko'tarishda qo'l keladigan sifatlar ulug'langan bo'lsa, endilikda undagi tasavvur kuchi, ijodkorlik, hissiyotchanlik, moslashuvchanlik kabi xislatlar ma'qul ko'rilmogda. YA'nikim, san'at, adabiyot mavjud voqelikka qarshi isyon qilaroq unga ta'sir o'tkazmoqda.

Postmodern san'at o'zidan oldingi boshqa yo'nalishlardan badiiy yaratiqdan ko'ra uning yaratilish kechimiga; muallifga qaraganda o'qirmanlar ommasiga; verbal (og'zaki)likka nisbatan vizuallikka ko'proq e'tibor qaratishi bilan ajralib turadi. Postmodern san'at asarlari dunyoning betartib (xaos)ligi, boshboshdoqligi, o'tkinchi va anglamsizligidan iborat postmodern manzarasini berish uchun ko'proq tasavvur, tush, ongsizlik singari holatlarni o'z tasvir obyekti va vositasiga aylantiradi.

Postmodernizm bir vaqtning o'zida ham modernizmning mantiqiy davomi, ham uning tugatuvchisi bo'lgan ambivalent (ikki vazifali) hodisadir. Agar modernizm uchun mavjud estetik qoliplarga bo'ysunmaslik, san'atkorning o'z-o'zini ifodalash erki va ijodiy betakrorlik ideal sanalgan bo'lsa, postmodernizm dunyoni egallab olgan texnik aurada tartib va betakrorlik yo'qligidan kelib chiqib, individual ijodiy erkinlik o'rniga o'zgalarning badiiy yaratilishini juz'iy o'zgartishlar, o'yin va estetik nayrang vositasida badiiy o'zlashtirishni muhim hisoblaydi. Postmodernizm bilan borliq, shuningdek, san'atning ichki turlari o'rtasidagi odatiy farqlar yuvilib, chegarasizlik va qorishiqlik universal tus oladi. Unda estetik interpretatsiya badiiy innovatsiyani siqib chiqarib, o'tmishda mashhur bo'lgan asarlarga taqlid, ularni muayyan o'zgarishlar bilan yangicha taqdim va talqin etish kuchayadi. Modern san'atdagi adoqsiz isyon o'rnini postmodern moslashuvchanlik va kelishuvchanlik – konformizm egallaydi. Agar modernizm bevosita hayotning o'ziga tayanib, mavjud adabiy an'analar inkor qilingan bo'lsa, postmodernizm hayotning o'zi bo'laklarga ajratilib qayta qurilishi, ya'ni dekonstruksiya qilinishi kerak bo'lgan matn, belgi va ko'chirmalar yig'indisi tarzida qabul qilinadi.

Postmodern estetikada yuksak san'at bilan ommaviy madaniyat o'rtasidagi munosabatga ham tamomila o'zgacha yondashiladi. Chinakam yuksak san'atning ahamiyati va qimmatini tan olingani holda uning ommaviy madaniyatligi muhimroq sanaladi. To'g'ri, postmodernizm ham ommaviy madaniyatning ko'pincha yuksak badiiyat talablariga javob berolmaydigan, jo'n va jozibasiz hodisa ekani ko'zda tutiladi. Ammo u qamrov va ko'lamni badiiy teranlik va betakrorlikdan muhim hisoblaydi. Shu o'rinda o'zbek ilmi va mafkurasida juda keng yoyilgan ommaviy madaniyat hodisasiga kimlardir tomonidan bizning ma'naviyatimizga zarba berish uchun atay yaratilgan va zo'rlab tiqishtirilayotgan hodisa tarzidagi qarashga biroz aniqlik kiritish lozim ko'rinadi. Ommaviy madaniyatni inson ma'naviyatini buzish uchun atay o'ylab topilgan hodisa tarzida talqin qilish haqiqatga muvofiq emas. Madaniyatga doir hodisalarga alohida iste'dodli kishilar tomonidan yaratiladigan favqulodda kamyob narsa emas, balki yoppasiga ishlab chiqarish, sotish, sotib olish va iste'mol qilish mumkin bo'ladigan oddiy tovar tarzida qarashni yoyish orqali uni ommaga yaqinlashtirish niyati ommaviy madaniyat tushunchasi mohiyatini tashkil qiladi. Postmodern estetika madaniyatga omma va hammaning daxldor bo'lishini istaydi. Bu istak madaniyat va san'atni qadrsizlantirish emas, balki uni ommaga yaqinlashtirishni ko'zda tutadi.

Kishida beixtiyor sovet mafkurasida ham adabiyot va san'atning ommaviy bo'lishiga katta e'tibor qaratardi, bu jihatdan u postmodernizmga mengzar ekan-da, deganga o'xshash fikr paydo bo'ladi. Bu o'rinda shuni aytish kerakki, sho'rocha yondashuvdan farqli o'laroq, postmodernizm ommani madaniyatning iste'molchisigina emas, balki uning yaratuvchisi, ijodkori maqomida ham ko'rishni xohlaydi. Bunday yondashuvga ko'ra madaniyatning ommaviylashgani yanglig' ommaning ham madaniylashib, yaratuvchi maqomiga erishuvi ko'zda tutiladi.

Aytish kerakki, postmodern qarashda alohida maqomga ega bo'lgan insonning axloqdan tashqaridaligi, har qanday istakni jilovlamaslik, bir jinsdagilar orasidagi nikoh, yalang'och erotizm singari milliy ma'naviy qadriyatlarimizga tamomila zid bo'lgan tutumlar ham azbaroyi bizning axloqimizga zarba berib, ma'naviyatimizni oyoqosti qilish uchun emas, balki ayrim odamlarga qulay, ularning istagu xohishlariga muvofiq bo'lgani sabab qo'llab-quvvatlanayotganini hisobga olish to'g'ri bo'ladi. Buni ko'zda tutish axloqsizlikni axloq darajasiga ko'taradigan ommaviy madaniyatni mutlaqo zararsiz hisoblamasa-da, uning kimnidir yo'ldan ozdirish uchun maxsus o'ylab topilgan yovuz hodisa emasligini ta'kidlashga xizmat qiladi. Postmodernizm an'anaviy estetik qadriyatlarining qadrsizlanishi o'rnini aslida beqadr bo'lgan "madaniy hodisa"larga qadr berish bilan qoplashga urinadi. Postmodern estetika

modernizmda san'atga aloqasiz va nomuhim sanalgan ommaviy madaniyat, ekologiya, feministik singari sohalarni ham qamrab olgani sababli tinimsiz eniga kengayib boradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Абдулла Авлоний. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. Тошкент, 1995. –Б. 15
2. Абу Наср Форобий. Фазилат, бахт-саодат ва камолот ҳақида. -Т.: “Ёзувчи”, 2001. 1-86-б.
3. Арасту. Поэтика. Ахлоқи Кабир. - Т.: «Янги аср авлоди», - 94-б.
4. Комилов Н. Тасаввуф. Биринчи китоб. - Тошкент.: “Ёзувчи”. 1996. –Б.143.
5. Митина О.В. «Женщина в обществе. Женское гендерное поведение в социальном и кросскультурном аспектах». М.: Общественные науки и современность. №3, 1999.с.179-180
6. Назаров Қ. Аксиология: қадриятлар фалсафаси. – Т.: “Маънавият”, 1998. - 41-б.
7. Одоб бўстони ва ахлоқ гулистони. -Тошкент.: « Шарқ ». 1994. –Б. 9.
8. Саидов А., Таджиханов У. Давлат ва ҳуқуқ асослари. - Т.: «Шарқ», 2002. -32-б.
9. Юсупов Э. Инсон камолотининг маънавий асослари. - Тошкент.: «Университет», 1998, -Б. 82.

GLOBALLASHUV DAVRIDA AXLOQIY VA DINIY QADRIYATLAR O'RTASIDAGI DIALEKTIK MUNOSABATNING IJTIMOIIY-FALSAFIY JIHATLARI

Xaydarova Shaxnoza Murataliyevna

Farg'ona “Temurbeklar maktabi” harbiy-akademik litseyi matematika fani o'qituvchisi

Аннотация: Мақоллада globallashuv davrida axloqiy va diniy qadriyatlar o'rtasidagi dialektik munosabatni o'rganishning nazariy asoslari, globallashuv davrida axloqiy va diniy qadriyatlar o'rtasidagi dialektik munosabatning dialektik tahlili, globallashuv davrida axloqiy va diniy qadriyatlarning istiqboldagi munosabatlarning muammo va yechimlari o'rganilgan. Shuningdek, axloqiy va diniy qadriyatlar tushunchasining genezisi, ilmiy-konseptual asoslari tahlil qilingan.

Калит со'злар: globallashuv davri, axloqiy va diniy qadriyatlar, dialektika, dialektik munosabat, ijtimoiy normalar, axloqiy dunyoqarash, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, axloqiylik tamoyili, qadriyatlar uyg'unligi, axloq va din globallashuvi.

Аннотация: В статье излагаются теоретические основы исследования диалектических взаимоотношений нравственных и религиозных ценностей в эпоху глобализации, проводится диалектический анализ диалектических взаимоотношений моральных и религиозных ценностей в эпоху глобализации, проблемы и изучаются пути решения будущего соотношения моральных и религиозных ценностей в эпоху глобализации. Также анализируется генезис понятия моральных и религиозных ценностей, научно-концептуальные основы.

Ключевые слова: эпоха глобализации, моральные и религиозные ценности, диалектика, диалектическое мироощущение, социальные нормы, нравственное мировоззрение, национальные и общечеловеческие ценности, принцип нравственности, гармония ценностей, глобализация морали и религии.

Abstract: In the article, the theoretical foundations of the study of the dialectical relationship between moral and religious values in the era of globalization, the dialectical analysis of the dialectical relationship between moral and religious values in the era of globalization, the problems and solutions of the future relationship of moral and religious values in the era of globalization are studied. Also, the genesis of the concept of moral and religious values, scientific-conceptual bases are analyzed.

I.A.Malikov	<i>O'quvchilarni xalq o'yinlari vositasida jismoniy yetukligini oshirish zarurati</i>	432-435
J.U.Tojiboyev M.R. Tojiboyeva Z.A.Ergasheva	<i>Nutq texnikasi va uning o'ziga xos xususiyatlari</i>	435-438
A.A.Akramov	<i>Huquqiy tarbiya tushunchasi va uning ijtimoiy falsafiy tavsifi</i>	438-441
E.SH.Xolmatova	<i>Oliy ta'lim tizimida ekologik o'quvni modernizatsiyalashgan didaktik ta'minotini takomillashtirish masalalari</i>	441-444
I.T.Aldashev	<i>Bo'lajak xorijiy til o'qituvchilarini informatsion-analitik kompetentligini rivojlantirish metodikasi</i>	444-446
N.M.Xodjibolayeva	<i>Bo'lajak pedagoglarning ma'naviy-axloqiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy jihatlarini</i>	447-450
N.M.Xodjibolayeva	<i>Zamonaviy ekologik ta'lim-tarbiya sharoitida ekologik kompetentlikni rivojlantirish zarurati</i>	450-452
N.M.Xodjibolayeva	<i>Zamonaviy ekologik ta'lim-tarbiya sharoitida ekologik kompetentlikni rivojlantirishga doir tadqiqotlar tahlili</i>	452-455
O.M.Karimov	<i>G'oyaviy-mafkuraviy kompetentlik tushunchasining mazmun-mohiyati</i>	455-458
O.M.Karimov	<i>G'oyaviy-mafkuraviy kompetentlik tushunchasining konseptual asoslari</i>	458-461
M.G`Tursunov	<i>Biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishning metodik asoslari</i>	461-464
M.G`Tursunov	<i>Biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishda ekskursiyadan foydalanish</i>	465-467
D.M.Xusanov	<i>Postmodern jamiyatda axloqiy qadriyatlarining o'zgarishi dialektikasini tadqiq etishning ijtimoiy-falsafiy jihatlarini</i>	467-470
Sh.M.Xaydarova	<i>Globalashuv davrida axloqiy va diniy qadriyatlar o'rtasidagi dialektik munosabatning ijtimoiy-falsafiy jihatlarini</i>	470-473
M.A.Nishonov	<i>"Kasb etikasi" tushunchasining mazmun-mohiyati va ilmiy-konseptual asoslari</i>	473-476
F.A.Hamdama	<i>Bo'lajak geografiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatda tayyorlashning pedagogik zarurati</i>	476-478
Y.SH.Yunusova	<i>Yangi O'zbekistonda ijtimoiy modernizatsiya jarayonlarini tadqiq etishning nazariy-metodologik asoslari</i>	479-481
N.T.Buzrukova	<i>Shaxsiy xavfsizlik va daxlsizlikni ta'minlashni ijtimoiy falsafa doirasida tadqiq etishning nazariy-metodologik asoslari</i>	481-484
A.M.No'monzoda	<i>"Ijtimoiy xavfsizlik" tushunchasining mazmun-mohiyati</i>	484-487
Q.H.Boymirzayev	<i>IX-XI asrlarda musulmon sharqidagi tarixiy, ijtimoiy-madaniy shart-sharoit va ijtimoiy muhitning falsafiy tavsifi</i>	487-490
Q.H.Boymirzayev	<i>Sharq ijtimoiy-madaniy muhitining shakllanishiga islom dinining ta'siri</i>	491-494